

TASHQI MUHIT OMILLARINING BUG'DOY O'SIMLIGIGA TA'SIRI

Ikromova Umida Xamroqulovna

Navoiy viloyati, Navbahor tumani Xalq ta'limi bo'limi metodisti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8330779>

Annotatsiya: Hozirgi kunda bug'doy inson oziqlanishi uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan va u global miqyosda eng ko'p yetishtiriladigan ekin bo'lib, kunlik protein iste'moli va oziq-ovqat kaloriyalarining taxminan 20% ni tashkil qiladi. Bug'doy guruchdan keyin rivojlanayotgan dunyodagi odamlar uchun eng muhim oziq-ovqat ekini hisoblanadi.[1]

Insonlarning oziq-ovqatga bo'lgan talabi o'sishda davom etmoqda. Bu aholi sonining ko'payishi va butun dunyo bo'ylab davom etayotgan urbanizatsiya tufayli tobora cheklangan dehqonchilik maydoni bilan bir qatorda, kichik maydonlarda ekinlarning hosildorligini oshirishi mumkin bo'lgan yangi dehqonchilik usullarini yangilash, ularga tashqi muhit omillarining qay darajada ta'sir ko'rsatishini o'rganish zarurligiga olib keldi. Ushbu maqolada bug'doy o'simligiga suv, yorug'lik, qurg'oqchilik va sho'rlanishning umumiy ta'siri hamda ushbu tashqi muhit omillari ta'sirida bug'doyda bo'ladigan o'zgarishlar haqida.

Kalit so'zlar: Qurg'oqchilik stressi, yorug'lik intensivligi, fotoperiodizm, ion konsentratsiyasi, suv stressi, sho'rlangan tuproq.

Oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirishga shoshilinch ehtiyoj bor, buni faqat qishloq xo'jaligi yerlarini ko'paytirish bilan amalga oshirib bo'lmaydi, bu esa o'rmonlarning kesilishiga va natijada iqlim o'zgarishiga olib keladi. Hosildorlikni genetik usullar, to'g'ri almashlab ekish, yetarli darajada o'g'itlash va erta ekish orqali oshirish mumkin. Masalan, ekish vaqtining olti haftalik kechikishi hosildorlikning arpada 42 foizga, bug'doyda esa 22-32 foizga kamayishiga olib keldi.[2]

Yuqori harorat bug'doy donlarining fizik va kimyoviy sifatiga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri sifatida adabiyotda yaxshi qayd etilgan. Sifat parametrlari, jumladan, donning soni, hajmi, vazni, qattiqligi va oqsil va uglevodlarning tarkibi bug'doy donining ozuqaviy va oxirgi foydalanish qiymatini belgilaydi. Yuqori haroratning bug'doy donining hosildorligi va sifatiga ta'siri bo'yicha empirik tadqiqotlar kelajakdagi iqlim sharoitida bug'doyning ishonchli hosildorligi va sifatini ta'minlash uchun muhimdir.

Bug'doy ekinlarida g'alla hosildorligining kamayish darajasi ko'p jihatdan issiqlik stressi sodir bo'lgan o'sish bosqichiga bog'liq. Barcha o'sish bosqichlari ma'lum darajada sezgir bo'lsa-da, reproduktiv fazadagi issiqlik stressi (antezis va donni to'ldirish) don rivojlanishiga ayniqsa zararli bo'lib, reproduktiv bepushtlikni keltirib chiqarishi va don soni va hosildorligini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.[3] Turli tadqiqotlar bug'doyda antezdan keyingi issiqlikka kuchli genotipga bog'liq javobni aniqladi. Masalan, Poudel va boshqalar 30 °C ta'sirida navlar o'rtasida hosildorlikning o'zgarishi kuzatilgan; Bhrikuti navi 3279 kg ga - 1 eng yuqori hosilni saqlab qoldi (10,0/25,0 °C (kunduzi va tungi harorat) nazoratdan 25,5% ga pasayish), NL 1412 navida esa hosildorlik 77,1% ga 754 kg ga kamaydi.[4]

Qurg'oqchilik o'simliklarning o'sishi va rivojlanishiga ta'sir qiluvchi eng keng tarqalgan ekologik stresslardan biridir. Qurg'oqchilik qishloq xo'jaligi tadqiqotchilari va o'simlik seleksionerlari uchun muhim muammo bo'lib qolmoqda. Taxminlarga ko'ra, 2025 yilga kelib 1,8 milliardga yaqin odam mutlaq suv tanqisligiga duch keladi va dunyo aholisining 65 foizi

suv ta'sirida yashaydi. Suv stressiga bardoshlik murakkab parametr bo'lib, unda ekinlarning ishlashiga bir nechta xususiyatlar ta'sir qilishi mumkin. [5]

Qurg'oqchilik stressining bug'doyga ta'siri bo'yicha bir nechta fiziologik tadqiqotlar yakunlandi. Rosenberg va uning hamkasblari qurg'oqchilik stressida transpiratsiya sezilarli darajada kamayganini kuzatdi; keyin barglardan issiqlik asta-sekin yo'qolishi va barg harorati ko'tarilishi mumkin. Natijada, CO₂ kontsentratsiyasi va fotosintez ko'payadi, bu o'simlikning o'sishiga ta'sir qiladi va nihoyat, suvdan foydalanish samaradorligini oshirish mumkin.[6] Bu tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'simliklarning rivojlanishi CO₂ bilan ko'proq targ'ib qilinishi mumkin. Nafas olish terminali oksidaza, muqobil oksidaza fotosintezni optimallashtirish va qurg'oqchilik stressida xloroplastni himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Ribas-Carbo suv stressi ostida muqobil oksidaza yo'lida o'sish sitoxrom yo'lining oldingi tomonidan so'rilishi mumkin degan taklifni bildirdi.[7]

Yorug'lik boshqa tashqi muhit omillari kabi o'simlik hayotida juda muhim ahamiyatga ega. Yorug'lik sifati, yorug'lik intensivligi, fotoperiodizm va kunduzgi, tungi sikl kabi o'simliklarning o'sishi va sifatiga bir nechta yorug'lik omillari ta'sir qilishi mumkin. Bug'doy yetishtirishda ushbu omillar o'rganilib, tadqiqotchilar ekinlarning hosildorligi va hosil sifati uchun qaysi sharoitlar eng maqbul ekanligini aniqladilar.

Yaponiyalik olimlar turli xil yorug'lik xususiyatlari rivojlanish tezligiga qanday ta'sir qilganini o'rganishdi. Tadqiqotchilar bug'doy ekinlarini to'rt xil rangdagi lyuminestsent lampalarning (ko'k, binafsha-qizil, ultrabinafsha va oq) turli xil kombinatsiyalaridan olingan jami sakkiz xil sifatning doimiy nuri ostida joylashtirdilar. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ekish va sarlavha hodisalari orasidagi uzunlik ekinlar ta'sir qiladigan yorug'lik sifatiga qarab juda xilma-xil edi. Oq yorug'lik ekish va sarlavha o'rtasidagi tezlikni oshirish uchun eng yaxshi rang ekanligini isbotladi. Shuningdek, olimlar rivojlanish tezligi yashil chiroq, qizil chiroq va butun spektral diapazondagi energiya nisbati bilan bog'liqligini aniqladilar.[8]

Hozirgi hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, tuz muammosi dunyo yerlarining qariyb 20% va sug'oriladigan yerlarning deyarli 40% ga ta'sir qiladi. Bu hodisa tobora kuchayib bormoqda va 2050 yilga kelib butun dunyo bo'ylab ekiladigan yerlarning 50% sho'rlanadi.[9]

Tuproqda yuqori ion konsentratsiyasining, ayniqsa NaCl ning mavjudligi o'simlik fiziologiyasi uchun katta muammo hisoblanadi. Tuproqdagi yuqori natriy konsentratsiyasini muvozanatlash uchun o'simliklar hujayralari kaliyning yuqori konsentratsiyasini va hujayralar ichidagi natriyning past konsentratsiyasini saqlab turishi kerak. Ildiz tizimi yer usti morfologiyasiga qaraganda kamroq o'rganilgan. Voyaga yetmaganlik davrida ildiz arxitekturasi plastik bo'lib, bir nechta atrof-muhit sharoitlariga moslasha oladi. Ildizlar yuqori sho'rlangan zonadan qochib, kamroq sho'rlangan tuproqqa o'tishi aniqlandi. Galvan-Ampudia va boshqalar halotropizmni bug'doy o'simlikning ildiz tizimini yetarli sho'rlangan muhitga ko'chirish orqali sho'rlanish ta'sirini kamaytirish imkoniyati sifatida o'zgarishlar aniqladi. Bundan tashqari, sho'r muhitda bug'doy o'simligi ildizining auksin tashishiga ta'sir qiladi va ildiz arxitekturasida turli xil deformatsiyalarga olib kelishi mumkin, jumladan, kattaligi, kamroq lateral ildizlari, ildiz meristemasining qulashi va boshqalar.[10]

Xulosa.

Global don yetishtirish oziq-ovqat xavfsizligining muhim ko'rsatkichidir, ammo afsuski, u inson sonidan sekinroq o'sadi. Ushbu noqulay vaziyat qurg'oqchilik, yuqori sho'rlanish, haddan tashqari yuqori harorat, suv toshqini va og'ir metallar kabi abiotik omillar bilan

yanada kuchayadi. Bug'doy hozirgi kunda dunyo bo'ylab ikki yarim mingta mamlakatlarda iste'mol qilinadi. Bug'doy zamonaviy G'arb mamlakatlari ratsionidagi kaloriyalarning 50 foizini ta'minlaydi va bunday iste'mol tez va keng tarqalgan globallashuv sharoitida davom etishi va ko'payishi bilan bog'liq. Global iqlim o'zgarishi sababli resurslarning o'zgarishi va resurslarning kamayishi xavfi bilan bir qatorda iste'molning bunday yuqori darajada o'sib borishi bizdan bug'doy yetishtirishning barqaror, ekologik jihatdan sog'lom, iqtisodiy jihatdan foydali va kam mehnat talab qiladigan usullarini topishni, shuningdek, kelajakda bug'doyni oldini olish uchun foydali oziq-ovqat alternativalarini topishni talab qiladi. Bir nechta tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qurg'oqchilik sharoitida tuproq namligi va o'simlik uglevod zaxiralarining haddan tashqari kamayishi har qanday ekinning hosildorligi va sifati uchun asosiy muammoga olib keladi.

Issiqlik stress hodisalari sodir bo'lganda bug'doy donining hosildorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Issiqlik stressi anteziyada va donni to'ldirish davrida o'simlik boshiga hosilni kamaytiradini. Oziq-ovqat xavfsizligi tahdidi tufayli haroratning ko'tarilishi ta'siriga chidamli bo'lgan, ozuqaviy va yakuniy foydalanish sifatini saqlaydigan yuqori hosildor bug'doy navlarini aniqlash zarurati ortib bormoqda.

References:

1. Asseng S., Guarin J., Raman M., Kiss G., Despommier D., Meggers F., and Gauthier P., 2020. Wheat yield potential in controlled-environment vertical farms. *Proceedings of the National Academy of Sciences*
2. Lawlor, D.W.; Mitchell, R.A. Crop ecosystem responses to climatic change. In *Climate Change and Global Crop Productivity*; Nobel P.S., Reddy K.R., Hodges H.F., Eds.; CABI Publishing: Wallingford, UK, 2001.
3. Huang J.; Zhang W.; Zuo J.; Bi J.; Wang X.; Chang Z.; Huang Z.; Yang S.; Zhang B.; et al. An overview of the semi-arid climate and environment research observatory over the loess plateau. *Adv. Atmos. Sci.* 2008.
4. Shiferaw B.; Smale M.; Braun E.; Reynolds M.; Muricho G. Crops that feed the world 10. Past successes and future challenges to the role played by wheat in global food security. *Food Secur.* 2013.
5. I. Yordanov, V. Velikova, and T. Tsonev, "Plant responses to drought, acclimation, and stress tolerance," *Photosynthetica*, 2000.
6. N. J. Rozenberg, B. A. Kimball, P. Martin va C. F. Kuper, "iqlim va CO₂ boyitishdan evapotranspiratsiyaga qadar" *iqlim o'zgarishi va AQSh suv resurslari*, P. E. Vaggoner, Ed., pp. 151-175, 1990.
7. F. Xu, S. Yuan, and H. H. Lin, "Response of mitochondrial alternative oxidase (AOX) to light signals," *Plant Signaling and Behavior*, 2011.
8. Rani G.; Kaur J.; Yogalakshmi, K.N. Ecosystem health and dynamics: An indicator of global climate change. In *Contemporary Environmental Issues and Challenges in Era of Climate Change*; Springer: Singapore, 2019.
9. Shrivastava, P.; Kumar, R. Soil salinity: A serious environmental issue and plant growth promoting bacteria as one of the tools for its alleviation. *Saudi J. Biol. Sci.* 2015.

10. Wegulo, S.; Giesler, L.; Harveson, R.; Jackson-Ziems, T.; Liu, B.; Korus K. 2013 Crop Production Clinic Proceedings, Impacts of Drought on Disease Development and Management. Pap. Plant Pathol. 2013.

